

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ РАВНАҚИ МАМЛАКАТ ҲУДУДЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИ

Абраев Тўлқин Эсанович

Қорақалпоқ давлат университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935436>

Аннотация: Мақолада хизматлар соҳасида тадбиркорлик фаолиятини мамлакат ҳудудлари ички имкониятларидан келиб чиқиб ривожлантириш лозимлиги ҳақида ёритилган. Хусусан ҳудудда хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодий кўрсаткичлари таҳлил қилинган ва соҳада тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини ошириш муҳимлиги таъкидланган. Хизматлар соҳасининг равнақ топиши аҳоли фаровонлигига хизмат қилиши юзасидан муаллиф фикрлари баён қилинган.

Калит сўзлар: ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, хизматлар соҳаси, тадбиркорлик фаолияти, ишбилармонлик муҳити, аҳоли фаровонлиги.

Республикада амалга оширилаётган ислоҳотлар иқтисодиётнинг барча соҳаларини, шу жумладан, хизматлар соҳасида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга замин яратмоқда. Ислоҳотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимиз иқтисодиётини диверсификациялаш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор йўналишларни амалга ошириш мақсадида, аҳоли ва тадбиркорларни ўйлантираётган долзарб масалаларни ҳар томонлама ўрганиш, амалдаги қонунчилик, ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва илғор хорижий тажрибани таҳлил қилиш, шунингдек кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида ишлаб чиқилган Янги Ўзбекистонни 2022-2026 йилларда ривожлантиришга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси қабул қилинди [1].

Стратегия жамиятнинг барча жабҳаларида тизимли ислоҳотлар учун “Йўл харитаси”га айланди. Ушбу харитада ҳам хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш натижаларидан бири бўлди. Бунда келгуси 5 йилда мамлакат ҳудудларида хизматлар кўрсатиш соҳасини уч баробарга ошириш белгиланган. Хусусан 2021 йилда Қорақалпоғистон Республикасида жами хизматлар ҳажми 8,3 трлн. сўмни ташкил этиб, 2021 йилда 2017 йилга нисбатан хизматлар ўсиш суръати 11,0 фоизга ошиши ижобий тенденциядир [2].

Хусусан тадбиркорлик фаолиятини мамлакатимиз ҳудудлари ички имкониятларидан келиб чиқиб, ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этади. Лекин хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятининг самарадорлигини ошириш йўллари тадқиқ этишда ўз ечимини кутаётган қатор масалалар мавжуд.

Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш шароитида хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятининг натижавийлигини ошириш бугунги кунда мамлакат иқтисодиёти олдида турган муҳим вазифалардан бири саналади. Чунки мулкчиликнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланадиган хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини оширишнинг истиқболлини белгилаш, ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш ва шу соҳада илмий жиҳатдан асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим. Демак бозор муносабатларининг

чуқурлашишида, иқтисодиётни либераллаштиришда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, унинг натижасида жойларда маҳаллий бюджетлар барқарорлигини таъминлаш, ялпи ҳудудий маҳсулотни (ЯҲМ) яратиш, аҳоли бандлигини таъминлаш каби долзарб муаммоларни ҳал қилишга эришишда аҳамиятли. Шунингдек, хизмат кўрсатиш тармоғини ривожлантиришдан кутиладиган масалаларда ҳудуднинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш тобора долзарблик касб этади [3].

Фикримизча, мазкур соҳани ривожлантириш учун маълум шарт-шароитларнинг яратилиши, солиқ, божхона ва бошқа тўловлар бўйича имтиёзларнинг тақдим этилиши, имтиёзли банк кредитларидан самарали фойдаланиш натижасида қисқа давр ичида тадбиркорлик субъектлари сони кўпайишига эришилмоқда. Расмий статистик маълумотларга кўра, республика бўйича кичик бизнес субъектлари сони 2020 йилда 53,9 фоизга етган эди. Ҳолбуки, бу кўрсаткич 2000 йилда 31,0 фоизни ташкил этган. Шу жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси ҳудуди шаҳар ва туманларида кичик бизнес субъектлари сони жами 21048 та бирликни ташкил этиб, шундан фаолият юритаётгани 19998 тани, фаолият кўрсатмаётгани 1050 тани ташкил этади [2].

Деган билан, бу борада айрим муаммолар мавжуд бўлиб, бунинг асосий сабаблари соҳада тадбиркорлик фаолиятининг бугунги кун талабига мос мукамал иқтисодий механизмнинг яратилмаганлиги, улар фаолиятида иқтисодий воситалардан фойдаланиш, хўжалик юритувчи бошқа субъектлар билан иқтисодий алоқалари ва давлат ҳокимият органлари билан

муносабатларининг етарлича ривожланмаганлигини айтиш жоиздир. Шу билан бирга, хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолияти субъектларининг самарадорлигини ошириш билан боғлиқ масалалар ҳамон ўз ечимини топмаяпти десак муболаға бўлмайди.

Шу боисдан ҳам бугунги кунда республикаимиз ижтимоий-иқтисодий ҳаётида иқтисодиётни ислоҳ қилиш ва модернизациялаш жараёнлари хизмат кўрсатиш соҳасининг тобора ривожланишини таъминлашга қаратилмоқда. Яъни, хизматлар соҳасининг улуши ялпи ҳудудий маҳсулотда, иқтисодиётда банд бўлганлар таркибида, маҳаллий бюджетга тўшадиган солиқларда, янги иш ўринларини яратиш, мамлакатимиз ички бозорини истеъмол моллари билан тўлдиришда ошиб бормоқда ва келажакда ҳам бу жараённинг давом этишига қаратилган ҳуқуқий-меъёрий асослар яратилади.

Назаримизда Ўзбекистон Республикасида хизматлар соҳасида тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлаш, хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва унинг дахлсизлиги кафолатларини мустаҳкамлаш, тадбиркорликни ривожлантиришда бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, мамлакатда инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини ошириш, тадбиркорлик

фаолиятига кенг эркинлик бериш, улар фаолиятига давлат органларининг аралашувини камайтириш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишни таъминлаш, ҳуқуқбузарликларга йўл қўйилмаслик тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш соҳасида давлат сиёсатининг устувор йўналишларида ва давлат органларининг биринчи даражали вазифаси этиб белгиланган. Шу сабабдан ҳам, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида тадбиркорликнинг рақобатбардошлигини

бошқариш тизимининг шаклланиши ва истиқбол имкониятларига қаратилган тадқиқотларга эҳтиёж сезилади.

Хизматларни ривожлантириш бўйича 2021 йил 11 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-5113-сон қарори [4] асосида Қорақалпоғистон Республикасида фармойишлар қабул қилинди. Шунингдек, "Қорақалпоғистон Республикасида 2021-2023 йилларда қишлоқ жойларда хизматлар кўрсатиш ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш Дастури"нинг Йўл Харитаси ишлаб чиқилган. Натижада, 2021 йилда Қорақалпоғистон Республикасида хизматлар ҳажми 8,3 трлн. сўмни ташкил этган ва 2020 йилга нисбатан 19,3 фоизга ошган. Худуднинг ялпи худудий маҳсулоти таркибида хизматлар соҳасининг улуши 36 фоизини ташкил этган [2]. Сўнгги 5 йил ичида худудда хизматлар соҳаси ҳажми деярли 2,7 баробарга ошганлиги иқтисодийётда руй бераётган ижобий тенденцияларнинг далили деб қабул қилиш мумкин.

Юқорида билдирилган фикр-мулоҳазаларимиздан келиб чиқиб айтганимда, мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳаси бошқа тармоқларга нисбатан жадал ривожланиши керак. Шу тариқа хизматлар соҳаси худудларнинг ижтимоий иқтисодий фаолиятида муҳим рол ўйнайди. Демак хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, хизмат кўрсатиш соҳасининг тобора равнақ топиши ва ривожини халқимиз фаровонлигининг ошишига хизмат қилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60-сон Фармони. <https://www.lex.uz/>
2. Қорақалпоғистон Республикаси давлат статистика бошқармаси маълумотлари. <https://www.qrstat.uz/>
3. Туребеков А., Мусағалиев А., Акполатов Б. Продовольственная независимость государства и необходимые условия ее обеспечения / Проблемы экономики. 2006. № 3. С. 217.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги "Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-5113-сон қарори. <https://www.lex.uz/>